

ZAMONAVIY MEHMONXONALARDA MARKETING XIZMATLARI

Tursunqulova Muxlisa Hayotovna

Guliston Davlat Universiteti

Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes kafedrası o'qtuvchisi.

muxlisatursunqulova033@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11199480>

***Annotatsiya.** Tezisdá zamonaviy mehmonxonalarni marketing faoliyatini innovatsion boshqaruv vositalaridan foydalanish, xizmat ko'rsatish sohalari o'rganilgan. Jumladan, "Expedia.com", Kanal menejeri, Bronlashtirish moduli, Internet-ekvayring, Veb-sayt, TripAdvisor kabi platformalar boshqaruv vositalari tahlil qilindi. Korporativ mehmonxonalar boshqaruvini zamonaviy vositalar yordamida olib borish orqali yuqori natijadorlikka erishish mumkinligi nazariy jihatdan asoslandi.*

***Kalit so'zlar:** Band qilish moduli, Facebook, Twitter, Kanal menejeri, TripAdvisor, Internet, "Expedia.com", mehmonxona, boshqaruv, veb-sayt.*

MARKETING SERVICES IN MODERN HOTELS

***Abstract.** In the thesis, the use of innovative management tools for the marketing of modern hotels, service areas are studied. In particular, management tools of platforms such as "Expedia.com", Channel Manager, Booking module, Internet acquisition, Website, TripAdvisor were analyzed. It was theoretically justified that the management of corporate hotels can be achieved using modern tools.*

***Keywords:** Booking Module, Facebook, Twitter, Channel Manager, TripAdvisor, Internet, Expedia.com, Hotel, Management, Website.*

МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЛЯХ

***Аннотация.** В дипломной работе исследовано использование инновационных инструментов управления маркетингом современных гостиниц, сфер обслуживания. В частности, были проанализированы инструменты управления таких платформ, как «Expedia.com», Channel Manager, Модуль бронирования, Интернет-приобретение, Веб-сайт, TripAdvisor. Теоретически обосновано, что управление корпоративными гостиницами может осуществляться с использованием современных инструментов.*

***Ключевые слова:** модуль бронирования, Facebook, Twitter, менеджер каналов, TripAdvisor, Интернет, Expedia.com, отель, управление, веб-сайт.*

Mijozlarning ham mehmonxona tanlash kanallari yildan yilga ko'payib bormoqda, o'sha kanallarda taklif berayotgan mehmonxonalarining o'zi ham ko'payib bormoqda. Ko'pchilik tasavvuridagi standart turist uchun takliflar beradi. Siz boshqalardan ajralib turishingiz uchun mehmonlarni kategoriyalarga ajratib olib, har bir kategoriyaga alohida marketing qilishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

Masalan, biznes maqsadida keladigan turistlar uchun alohida reklamalar, sayohatchi turistlar uchun alohida takliflar, yoshlar uchun alohida, kattalar uchun alohida, oilaviy sayohatchilar uchun alohida takliflar ishlab chiqish lozim.

❖ Quyida marketing rejasiga kiritilishi tavsiya etiladigan ba'zi taktikalarni keltirib o'taman:

- har bir mijozga individual yondashuvni birinchi planga qo'ying;
- ijtimoiy tarmoqlarning juda muhimligini unutmang;
- marketingni "standart sayohatchi"ga mo'ljallamang;
- reklama usulingizni ko'rib chiqing;
- marketing faoliyatingizning mobil telefonlarda qanday ko'rinishiga e'tibor bering;
- elektron pochta orqali marketing qilishni to'xtatmang;
- onlayn sayyohlik agentlari takliflarida eng yuqorida o'rinlarda turishga harakat qiling;
- marketing strategiyangizni doim kuzatib, baholab boring;
- raqobatchilaringizni muttasil kuzatib boring;
- mehmonxonani boshqarishda avtomatlashtirilgan dasturlardan samarali foydalaning.

Mijozlar siz ularning ehtiyojiga moslasha olishingizni bilsin. Hozirgi imkoniyatlar bilan (internet tarmqolarida mehmonxonangiz haqida qoldirilayotgan fikrlarni o'qish, xonalarda so'rovnoma qoldirish, Telegram kabi messenjerlardan mijozlarga so'rovnoma yuborib fikrini bilish, ijtimoiy tarmoqlarda so'rovnoma o'tkazish, qanday postlarga yaxshi reaksiya bo'layotganini kuzatib borish, "shikoyat va takliflar" kitobini o'qish) mijozlarning sizdan nima xohlayotganini, qanday xizmatlaringiz ma'qul kelayotganini, qaysi xizmatlar ustida ishlash kerakligini bilib borish qiyin emas. Ijtimoiy tadqiqotlar 80 foiz mijoz, agar yaxshiroq taklif tushsa, oldin ishlab turgan partnyorlarini o'zgartirishga tayyorligini ko'rsatmoqda. 87 foiz mijoz esa xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining mijozga e'tiborini yanada kuchaytirishi kerak deb hisoblaydi.

Yetakchi ish boshqaruvchilarning 94 foizi mijoz sadoqatini qozonishning eng muhim omili har bir mijozga individual yondashuv deb hisoblaydi. Demak, yuqorida keltirib o'tilgan foizlar darajasidagi mijozlarni ularga individual xizmat ko'rsata olishingizga ishonitirib, o'z mijozingizga aylantirish imkoniyati mavjud. Buning uchun mijozlarga ularning sohasini boshqa sohalarga o'xshamasligini, bu sohaning nozik taraflarini tushunishingizni va kerak bo'lsa standart

xizmatlardan tashqariga chiqa olishingizni yetkazib berishingiz talab etiladi. Har bir taklifingizda “biz sizni tushunamiz va tadbiringizni siz xohlaganday o‘tkazib bera olamiz, mehmoningizni siz xohlaganday kutamiz” degan chaqiriq bo‘lishiga e‘tibor qaratish kerak.

Birgina Facebook ijtimoiy tarmog‘ining o‘zi 2 milliard faol foydalanuvchiga ega va bu ko‘rsatkich kundan kunga ortib bormoqda. Hozirgi paytda 50 milliondan ko‘p biznes sahifalari faoliyat olib bormoqda. Twitter, Instagram kabi tarmoqlar ham dunyo bo‘ylab milliardlab foydalanuvchilarga ega. Kapital salmog‘i bir necha milliard dollarni tashkil etadigan korporatsiyalarning bu tarmoqlarda reklama berayotgani ham ijtimoiy tarmoqlarning naqadar muhimligini yana bir bor ko‘rsatib turibdi.

Qisqa, qiziqarli videoreklamalar borgan sari ommalashmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar reklamaning kreativ va o‘zgacha bo‘lishiga keng imkoniyat ochib beradi. Google tadqiqotlariga ko‘ra, sayohatchilarning 51 foizi sayohatni smartfonlardan foydalangan holda rejalashtiradi. Reklamalarni mobil platformasi bor resurslarga joylashga ko‘proq e‘tibor qaratish lozim. Mijozlarning smartfonlar orqali xona va xizmatlar bron qilish, ma‘lumot olish imkoniyatini kengaytiring. Telegram-botlar, kanallar, mobil dasturlar va sayt mobil ko‘rinishining qulayligi muhim ahamiyatga ega. Elektron pochta orqali marketingni amalga oshirish mijozlarni maqsadli tanlash, taklifni to‘liq va chiroyli tarzda yetkazib berish imkoniyatini beradi. Agar elektron pochta orqali marketing to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilsa, mijozlaringiz keyingi xatlaringizni ham kuzatib boradigan, takliflaringizni ko‘zdan qochirmaydigan bo‘ladi.

Oxirgi ikki yil ichida ham mehmonxona saytini, ham onlayn sayyohlik agentlari saytlarini birgalikda ko‘rib chiqadigan mijozlar soni 48 foizdan 30 foizga tushgani, faqat onlayn sayyohlik agentliklari saytini ko‘rib tanlov qiladigan mijozlar soni esa 48 foizdan 60 foizga ko‘tarilgan.

Demak, Booking, “Expedia.com”, TripAdvisor kabi resurslarda yuqori o‘rinlarda turish va to‘liq ma‘lumot berish nafaqat ko‘proq mijoz kelishiga, balki o‘zingiz haqingizda ko‘proq ma‘lumot berib olishga ham imkoniyat yaratadi. Mijozlar siz haqingizda qoldirgan fikrlar qanchalik muhim bo‘lsa, ularga javob yozish ham shunchalik muhim.

REFERENCES

1. Sainaghi, R. (2010). Hotel performance: state of the art. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(7), 920-952.
2. Vine, P. A. L. (1981). Hotel classification—art or science?. International Journal of Tourism Management, 2(1), 18-29.
3. <https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Hospitality/Hotel%20Front%20>

6. ffice%20Management%202007/5.%20Chapter%204%20%20Property%20Management%20Systems.pdf
7. Avan, A., Baytok, A., Zorlu, Ö., & Toker, M. (2015). Management of on-line
8. sales channels at hotels: Channel manager system.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH